

खाद्य सुरक्षा और आँगनवाड़ी केन्द्र - एक समीक्षा

सुलोचना कुमारी डॉ० शशिबाला झा 2

1शोधार्थी, विश्वविद्यालय गृहविज्ञान विभाग, ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

2शोध निदेशक - सहायक प्राध्यापक जे. एम. डी. पी. एल. महिला कॉलेज, मधुबनी

Email:sulochnakumari324@gmail.com

सारांश :- आँगनवाड़ी केन्द्र खाद्य की सुरक्षा का एक प्रमुख केन्द्र है। आँगनवाड़ी केन्द्रों का प्रमुख कार्य भोजन का भंडारण, व्यक्तिगत स्वच्छता, परिसर की सफाई, लक्षित समूहों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता आदि की जाँच करना है। हमारे देश में खाद्यान्नों की कमी नहीं है लेकिन उसके समुचित भंडारण के व्यवस्था में कमी जरूर है। आज देश के हरेक कोने-कोने में आँगनवाड़ी केन्द्र खोला गया है। लेकिन आँगनवाड़ी केन्द्रों को समुचित व्यवस्था मुहैया नहीं कराया जा रहा है। आँगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों के भंडारण की समुचित व्यवस्था के आभाव के कारण खाद्यान्न खराब हो जाते हैं। इस विषय पर सरकार को सोचना होगा। विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा की मूल अवधारणा यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को, हर समय, अपने सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए मूल भोजन तक पहुँच प्राप्त हो और भोजन की उपलब्धता, पहुँच, उपयोग और स्थिरता की विशेषता हो। यद्यपि भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 29 में निहित जीवन के मौलिक अधिकार की व्याख्या मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए की जा सकती है, जिसमें भोजन का अधिकार और अन्य बुनियादी आवश्यकताएँ शामिल हो सकती हैं।

आँगनवाड़ी वास्तव में गाँव या बस्ती में स्थित अपने ही आँगन में बच्चों की देखभाल तथा खेलकूद का एक केन्द्र है। यह सामुदायिक स्तर पर छः वर्ष से कम आयु के बच्चों व गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं व किशोरियों को सेवाएं प्रदान करने का एक केन्द्र है। इसके अलावा आँगनवाड़ी मिलने-जुलने का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गर्भवती महिलाएं ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ विचारों का आदान-प्रदान कर सकती हैं। गर्भावस्था में महिलाओं को अपने आहार के सम्बन्ध में विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्भवती माँ को अपने लिए और अपने गर्भ में पनपते बच्चे के लिए खाना चाहिए। इस काल में विकासशील शिशु अपनी वृद्धि के लिए पूर्णतः अपनी माता पर निर्भर करता है। इस नौ माह की अवधि में माता के गर्भ में शिशु एक सूक्ष्म कोशिका से पूर्ण निर्मित लगभग 3 किलो वजन वाले शिशु का रूप धारण करता है। यह तभी सम्भव होता है जबकि गर्भवती महिला गर्भवस्थ शिशु के निर्माण में सारी सामग्री प्रदान करती है। यह सारी सामग्री उसे अपने आहार से प्राप्त होती है। वर्तमान में इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि इनमें बचाव के उपाय बच्चों एवं माताओं तक किसी भी माध्यम से पहुँचाया जाए। इसी कड़ी में देश में कई संस्थाओं द्वारा पोषण व शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं इन कार्यक्रमों का महिलाओं को कितना लाभ मिलता है और वे स्वयं अपना पोषण स्तर कैसे अच्छा रख सकती हैं।

कुँजी :- खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, भंडारण, पोषण, शिक्षा।

परिचय :- भोजन व्यक्ति की एक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। व्यक्ति के लिए पर्याप्त भोजन न करना, सक्रिय और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत न करना खाद्य असुरक्षा के अन्तर्गत आते हैं। उत्पादन या आयात के माध्यम से खाद्य की उपलब्धता खाद्य सुरक्षा का केवल एक पहलू है। खाद्य असुरक्षा की सम्पूर्ण कहानी तो गरीबी, निरक्षरता, विभेद तथा उपेक्षा आदि से सम्बन्धित है। यह अस्वास्थ्यकर जीवन, मूलभूत सुविधाओं की कमी और स्वास्थ्य देखरेख से भी संबंधित है। अन्ततः यह वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय प्रशासन की असफलता की कहानी है। भारत में स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी सभी को खाद्य और उत्पादक जीविका की पहुँच सुनिश्चित करना देश के लिए सम्भव नहीं हो सका है। ये व्यक्ति जो निम्न मजदूरी आय और अनियमित रोजगार पर निर्भर हैं पूरे वर्ष पर्याप्त भोजन करने की आशा नहीं करते हैं तथा इनकी यह स्थिति सूखा तथा अन्य अल्पकालीन समस्या के समय और खराब हो जाती है। जाति और लिंग विभेद की समस्या जो समाज में गहरे रूप से व्याप्त है जिसका प्रभाव खाद्य पहुँच और जीविका पर भी है। विभेद के कारण स्वास्थ्य देखभाल और खाद्य की पहुँच की

समस्या को समष्टि स्तर पर अन्य चरों के कारण पहुँच की समस्या से अलग करना कठिन है यद्यपि अनेक भारतीयों के दैनिक जीवन में ये विभेद स्पष्ट रूप से महिलाओं तथा एस०सी० और एस०टी० के संदर्भ में विशेष रूप से देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त शरीर द्वारा भोजन या खाद्य के अवशोषण की समस्या असंतुलित आहार तथा रोगग्रस्तता के कारण होती है। स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाओं, स्वच्छ पीने के पानी और स्वच्छता की कमी के कारण यह स्थिति और खराब हो जाती है जिसका एक के बाद एक मानव के परिणामों जैसा कि जीवन प्रत्याशा, मातृत्व मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर भी प्रभाव होता है।

इस क्षेत्र में अध्ययन से पता चलता है कि भारत में अनेक क्षेत्र हैं जहाँ देश में अन्य स्थानों पर इम्यूनाइजेशन की सफलता के बावजूद उच्च शिशु और बाल मृत्यु दर बनी हुई है। कुछ राज्यों में जीवन प्रत्याशा कम है, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण मातृत्व मृत्यु दर भी कुछ राज्यों में उच्च है तथा देश

की वयस्क जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा निम्न बी०एम०आई० से प्रभावित है।

भारत में व्यक्तियों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी अधिक है और यह समस्या विशेषकर महिलाओं और बच्चों में और खराब है। सूक्ष्म पोषक तत्वों का कुपोषण निवारण योग्य है और इसका लागत प्रभावी हल भी उपलब्ध है यद्यपि इनको कार्यान्वित करने की मुख्य समस्या प्रायः जागरूकता की कमी और नीति निर्माताओं तथा उपभोक्ताओं की ओर से किये गये निरन्तर वचनबद्धता की कमी के कारण है यद्यपि खाद्य की सार्थकता या वहनीयता को बढ़ाने के लिए अनेक नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया गया है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आई०सी०डी०एस०, एम०डी०एम० तथा खाद्यान्न खरीद मुख्य है। वर्षों के विकास प्रयासों तथा भूख और वंचना को समाप्त करने के विभिन्न प्रोग्रामों के लक्ष्यों के बावजूद अभी भी लाखों लोग कम कैलोरी आहार का उपयोग कर रहे हैं।

रोम में 'दी स्टेट अहफ फूड इनसिक्योरिटी-२०११' में खाद्य सुरक्षा में सामाजिक पहलू को सम्मिलित कर इसे पुनः निम्न रूप में परिभाषित किया गया- "वैयक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य अधिमान या पसंद को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पहुँच सदैव हो।"

वैश्विक स्तर पर अब तक अनेक सम्मेलनों तथा वर्ष २००० में सहस्राब्दी लक्ष्यों के खाद्य असुरक्षा तथा भूख की गंभीरता को कम करने के विशेष उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के बावजूद खाद्य असुरक्षा की व्यापकता तथा इसकी गंभीरता ने सभी स्तर पर खाद्य असुरक्षा से लड़ने के लिए तुरन्त कार्यवाही की वैश्विक आवश्यकता को स्वीकार किया गया तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून ने प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त खाद्य का अधिकार तथा भूख से मुक्ति के मूलभूत अधिकार को स्वीकार किया।

किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकता की सुरक्षा की गारण्टी दे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद ४७ राज्य को अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने को प्राथमिक कर्तव्य मानने का निर्देश देता है, वहीं अनुच्छेद २१ किसी व्यक्ति को उसके गरिमामय जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसके तहत भारत सरकार ने वर्ष २०१३ में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अर्थात् भोजन का अधिकार अधिनियम २०१३ दिनांक १० सितम्बर, २०१३ को अधिसूचित किया जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषणीय सुरक्षा प्रदान करना है। भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति के लिए खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति एक आवश्यक अवयव है। खाद्यान्नों की आपूर्ति घरेलू उत्पादन एवं विदेशी आयात के माध्यम से होती है परन्तु खाद्य सुरक्षा के लिए आपूर्ति हेतु विदेशों पर निर्भरता उचित नहीं है इसलिए घरेलू उत्पादन को

बढ़ाकर खाद्यान्न स्वावलम्बन की स्थिति प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक होता है। खाद्यान्नों का घरेलू उत्पादन कृषि क्षेत्र में वृद्धि तथा उत्पादकता में वृद्धि से सम्भव है। क्षेत्र में वृद्धि के माध्यम से कृषि विकास का अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। परिणामतः कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाना खाद्य सुरक्षा की आपूर्ति के लिए अपरिहार्य हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि भारतीय किसानों द्वारा गहन कृषि तकनीकी का प्रयोग किया जाए। परन्तु मौलिक प्रश्न यह है कि किसान अपने उपभोग के अतिरिक्त अधिक उत्पादन कृषि वस्तुओं के मूल्यों में कमी के बावजूद करेगा ? चूंकि कृषि क्षेत्र का उत्पादन फलन समय पश्चात वाला होता है अर्थात् किसान उत्पादन की मात्रा का निर्धारण विगत वर्ष की कीमत के आधार पर करता है, जबकि इसका माँग फलन समय पश्चात वाला नहीं होता है। यही नहीं बल्कि कृषि उत्पादों की कुछ ऐसी विशिष्ट विशेषताएं हैं जिससे इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव अधिक होता है। कृषि उत्पादों का कीमत के सापेक्ष संवेदनशील होना, उत्पादन बिखरा हुआ होना कम मूल्य और अधिक जगह घेरने वाला होना जबकि माँग निरन्तर कम मात्रा में की जाती है। कीमत के प्रति माँग कम संवेदनशील होती है। इस तरह से कृषि वस्तुओं में निरन्तर उच्चावचन की स्थिति बाजार की शक्तियों के माध्यम से उत्पन्न होती है। किसान कृषि उत्पादों को तभी बढ़ाना चाहेगा, जबकि कृषि उत्पाद की कीमत प्रेरक के रूप में काम करे तथा कीमतों में स्थिरता की स्थिति बनी रहे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत में १९६५ में कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया इसका १९८५ में नाम बदलकर कृषि मूल्य एवं लागत आयोग कर दिया गया। यह आयोग २४ फसलों की कीमतों का निर्धारण करता है जिससे कि कीमतों का स्थिरकरण एवं निरन्तर कीमत वृद्धि से किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करती रहे।

आर्थिक विकास के प्रारम्भिक युग में राज्य का एकमात्र कार्य जीवन, धन तथा सम्पत्ति की रक्षा करना था। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से राजकीय उत्तरदायित्वों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। अब राज्य आर्थिक प्रक्रिया का मूक दर्शक मात्र नहीं रह गया है अपितु नागरिकों और उद्योगों के संरक्षक, नियंत्रक और अभिभावक के रूप में उसकी सक्रिय भूमिका रहती है। आज आधुनिक कल्याणकारी राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिकों के गर्भ से लेकर उनकी कब्र तक देखभाल करे।

कल्याणकारी राज्य में सुरक्षा व न्याय दिलाने के साथ ही साथ आवश्यक वस्तुएं उचित व्यवस्था द्वारा जनसाधारण को सुलभ कराना सरकार का दायित्व है। प्रकृति से प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है और प्रत्येक उपभोक्ता स्वभाव से उचित मूल्यों पर अच्छी वस्तु प्राप्त करना चाहता है किन्तु वस्तुओं की अनियमित पूर्ति के कारण होने वाली मूल्य वृद्धि उपभोक्ता वर्ग को निराश कर देती है। अभावों की दशा में जीवनोपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता भी दुर्लभ हो जाती है। इन परिस्थितियों में समाज के निर्बल वर्ग को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर वितरण व्यवसाय में लगे निजी विक्रेता स्थिति का दुरुपयोग कर उपभोक्ताओं का अधिकतम शोषण करने लगते हैं। ऐसे समय में एक ऐसी वितरण व्यवस्था की आवश्यकता

होती है जो स्थाई रूप से समाज के सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के हित का संरक्षण कर सके। भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन से खाद्यान्नों का वितरण पक्ष कम महत्वपूर्ण नहीं है। एक तो खाद्यान्नों के उत्पादन में मानसून के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, दूसरी चूंकि खाद्यान्नों का व्यापार निजी व्यापारियों के हाथ में है इसलिए वे लाभ अर्जन की दृष्टि से कृत्रिम कमी के द्वारा या खाद्यान्नों का अभाव दिखाकर मूल्य में वृद्धि लाने की कोशिश करता है, तीसरे और सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या बहुत अधिक है और ये गरीब लोग खाद्यान्नों को बाजार मूल्य पर क्रय करने की स्थिति में नहीं होते हैं।

भारत एक संघशासित देश है जिसके अन्तर्गत २९ राज्य तथा ७ केन्द्र शासित प्रदेश समाहित है। भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति के लिए यह आवश्यक है कि देश के प्रत्येक राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश के संपूर्ण जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो। देश के अधिकांश राज्य कृषि प्रधान राज्य हैं जहां पर खाद्यान्नों के उत्पादन की विशिष्टता अलग-अलग है। देश के राज्यों की न केवल भौगोलिक पृष्ठभूमि अलग है बल्कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं संस्थागत व्यवस्था भी भिन्न-भिन्न है। जिससे देश के कुछ राज्यों में खाद्यान्नों की उत्पादकता अपेक्षाकृत अधिक है। प्रायः इसमें वे राज्य सम्मिलित हैं जिसमें किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर है और जो उन्नतिशील तकनीकी, जिसे गहन कृषि तकनीकी के रूप में जाना जाता है, के प्रति जागरूक ही नहीं बल्कि क्रियान्वयन भी कर रहे हैं। जबकि देश के कुछ पिछड़े राज्य, जिनकी आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि उन्नतिशील तकनीकी के प्रयोग के अनुकूल नहीं है उन राज्यों में कृषि का उत्पादन एवं उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है। अर्थात् ऐसे राज्यों में खाद्य सुरक्षा के खाद्यान्नों की आपूर्ति पक्ष का स्वउत्पादन सामर्थ्य कमजोर है। ऐसे राज्यों में खाद्यान्नों की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में करने के लिए राज्य व्यापार एवं केन्द्र सरकार के केन्द्रीय भण्डारगृह से खाद्यान्नों की आपूर्ति करना आवश्यक हो जाता है। कृषि की उत्पादकता एवं उत्पादन की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक है। अर्थात् जनसंख्या का आकार तेजी से बढ़ रहा है। परिणामतः गरीबी की निरपेक्ष संख्या में कमी नहीं आ पा रही है बल्कि कुछ राज्यों में निरपेक्ष संख्या बढ़ी है। यह जनसंख्या का वह हिस्सा है जिसमें क्रय शक्ति कम होती है जो ऊर्जा की आवश्यक मात्रा स्वयं से प्राप्त नहीं कर पाते इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग खाद्य सुरक्षा के लिए एक लक्षित वर्ग होता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. A Vaidyanathan : India's Agricultural Development Policy, EPW, May 13, 2000
Agriculture Produce Pricing Policy, Lok Sabha Secretariat, Reference Note No. 15/RN/Ref./August/2013
2. Anitha Ramanna : Indian Policy on IPRs and Agriculture, EPW, Dec. 22, 2001
3. C.H. Hanumantha Rao : Agricultural : Policy and Performance, in Bimal Jalan (ed)

- The Indian Economy : Problem and Prospects, New Delhi, 1992
4. Chand, Ramesh : MSP and Other Interventions in Wheat Market, Are they contributing to the Buffer Stock Cycles and Market Destablization, (2009).
5. Dr. Yuvraj Rajaram Thorat : Minimum Support Price one of the measure to overcome problem of Farmers suicide and loan waiving, AIM Journal 2017
6. Government of India, Agricultural Price Policy in India, 1963, Quoted from L.S. Venkatramanan: Foodgrains Growth and Policy" in C.H.Shah (ed) Agricultural Development of India (Bombay, 1979)
7. IRADe Report : Extension of MSP: Fiscal and Welfare Implications, A Study of the Planning Commission, (2007).
8. J. Mohan Rao and Servass Storm : Distribution and Growth in Indian Agriculture, in Terence J. Byres (ed.) The Indian Economy : Major debates since Independence (New Delhi, 1998)